

STUDYING NUMISMATICS AND MONEY CIRCULATION IN HISTORY CLASSES

Elena Sergeevna Pustovaya

Senior Lecturer, Department of History of Uzbekistan

National Pedagogical University of Uzbekistan

elpustovaya@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются методические подходы к изучению нумизматики и денежного обращения на занятиях по истории у студентов исторического факультета. Нумизматический материал обладает большим образовательным потенциалом, поскольку монеты являются не только вещественными памятниками, но и важными историческими источниками, отражающими политическую власть, экономическое развитие, торговые связи, религиозные представления и культурные процессы. Особое внимание уделяется использованию проблемного обучения, источниковедческого анализа, практической работы с изображениями монет, сравнительно-исторического метода, междисциплинарного подхода, проектной деятельности и интерактивных форм обучения. Изучение нумизматики способствует формированию у студентов исторического мышления, навыков анализа источников и понимания связи между политической, экономической и культурной историей.

Ключевые слова: нумизматика, денежное обращение, методика преподавания истории, исторический источник, монета, студенты исторического факультета, источниковедческий анализ, историко-экономическое мышление.

Abstract. The article examines methodological approaches to the study of numismatics and monetary circulation in history classes for students of the Faculty of History. Numismatic material has significant educational potential, since coins are not only material monuments but also important historical sources reflecting political power, economic development, trade relations, religious ideas, and cultural processes. Special attention is paid to the use of problem-based learning, source analysis, practical work with images of coins, the comparative-historical method, an interdisciplinary approach, project-based activities, and interactive forms of learning. The study of numismatics contributes to the development of students' historical thinking, source analysis skills, and understanding of the relationship between political, economic, and cultural history.

Keywords: numismatics, monetary circulation, methods of teaching history, historical source, coin, students of the Faculty of History, source analysis, historical and economic thinking.

Annotatsiya. Maqolada tarix fakulteti talabalariga tarix mashg'ulotlarida numizmatika va pul muomalasini o'rganishning metodik yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Numizmatik material katta ta'limiy salohiyatga ega, chunki tangalar nafaqat moddiy yodgorliklar, balki siyosiy hokimiyat, iqtisodiy rivojlanish, savdo aloqalari, diniy tasavvurlar va madaniy jarayonlarni aks ettiruvchi muhim tarixiy manbalar hamdir. Muammoli ta'lim, manbashunoslik tahlili, tanga tasvirlari bilan amaliy ishlash, qiyosiy-tarixiy metod, fanlararo yondashuv, loyiha faoliyati va interaktiv ta'lim shakllaridan foydalanishga alohida e'tibor qaratiladi. Numizmatikani o'rganish talabalarda tarixiy tafakkurni, manbalarni tahlil qilish ko'nikmalarini hamda siyosiy, iqtisodiy va madaniy tarix o'rtasidagi bog'liqlikni tushunishni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: numizmatika, pul muomalasi, tarixni o'qitish metodikasi, tarixiy manba, tanga, tarix fakulteti talabalari, manbashunoslik tahlili, tarixiy-iqtisodiy tafakkur.

Введение

Современное преподавание истории требует не только передачи фактического материала, но и формирования у студентов навыков самостоятельного анализа исторических источников. Особенно важным это является для студентов исторического факультета, поскольку будущий историк должен уметь работать с разными типами источников: письменными, археологическими, вещественными, визуальными, статистическими и архивными. В этом отношении нумизматика занимает особое место в системе исторического образования.

Нумизматика изучает монеты, денежные слитки, медали, денежные системы, монетное дело и денежное обращение. Однако в учебном процессе она не должна восприниматься только как вспомогательная историческая дисциплина, связанная с описанием монет. Монета является сложным историческим источником. Она содержит сведения о государстве, правителе, религии, языке, письменности, экономике, торговле, политической идеологии и международных связях.

Изучение денежного обращения позволяет студентам увидеть историю не только через события, правителей и войны, но и через повседневную экономическую жизнь общества. Через анализ денег можно объяснять развитие городов, рынков, ремесла, налоговой системы, торговых путей, социальных отношений и государственной политики. Поэтому включение нумизматического материала в занятия по истории делает учебный процесс более наглядным, исследовательским и практико-ориентированным.

Цель данной статьи — рассмотреть основные методы преподавания темы нумизматики и денежного обращения студентам исторического факультета и показать их значение для формирования профессиональных компетенций будущих историков.

Значение нумизматики в подготовке студентов-историков

Нумизматика традиционно относится к числу вспомогательных исторических дисциплин. Однако её значение значительно шире, чем простое установление даты или принадлежности монеты определённому правителю. В учебном процессе она помогает студентам понять, что исторический источник может иметь многослойный характер.

Монета одновременно является: вещественным источником; письменным источником; экономическим источником; политическим символом; памятником искусства; показателем торговых и культурных связей.

Такой комплексный характер монеты делает её удобным материалом для обучения историческому анализу. Студент видит, что даже небольшой предмет может содержать большое количество информации. Например, имя правителя на монете помогает определить политическую принадлежность территории. Место чекана указывает на значение города. Дата выпуска позволяет связать монету с конкретным историческим периодом. Титулатура правителя показывает его политические претензии. Металл, вес и качество чекана отражают состояние денежного хозяйства.

При изучении истории Центральной Азии, античного мира, средневекового Востока, исламской цивилизации, колониального периода и истории государственности нумизматический материал позволяет сделать занятия более содержательными. Он помогает связать политическую историю с экономической, а также показать студентам, что денежное обращение является важным индикатором состояния общества.

При изучении нумизматики и денежного обращения на историческом факультете преподаватель должен решать несколько взаимосвязанных задач.

Первая задача, дать студентам общее представление о нумизматике как вспомогательной исторической дисциплине. Студенты должны понимать, что изучение монет необходимо для датировки исторических событий, реконструкции политической истории, анализа торговли, экономики и культурных связей.

Вторая задача, сформировать навыки описания и первичного анализа монеты. Студенты должны уметь определять основные признаки монеты: металл, форму, вес, изображение, надписи, дату, место чекана, имя правителя, номинал и состояние сохранности.

Третья задача, научить студентов рассматривать монету в историческом контексте. Важно, чтобы они не ограничивались внешним описанием, а умели задавать исследовательские вопросы: почему монета была выпущена именно в это время, что означает её легенда, как она связана с политической властью, какие экономические процессы она отражает.

Четвёртая задача, показать связь денежного обращения с историко-экономическими процессами. Студенты должны понимать, что изменения в денежной системе могут быть связаны с войнами, реформами, торговлей, налоговой политикой, кризисом государства или укреплением центральной власти.

Пятая задача, развить у студентов исследовательские и проектные навыки. Работа с нумизматическим материалом может стать основой для докладов, презентаций, мини-исследований, курсовых и выпускных работ.

Одним из наиболее эффективных методов преподавания нумизматики является **источниковедческий анализ**. Он позволяет показать студентам, что монета является историческим источником, который требует внимательного и критического изучения.

На занятиях можно предложить студентам следующую схему анализа монеты:

- Определить материал монеты: золото, серебро, медь, бронза или другой металл; описать внешний вид: форма, размер, состояние сохранности; рассмотреть изображения и символы; прочесть или определить надписи, если они имеются; установить имя правителя или династии; определить место чекана; определить примерную дату выпуска; выяснить номинал и возможную функцию монеты; связать монету с историческим периодом; сделать вывод о её историческом значении.

Такая схема помогает студентам системно работать с источником. Даже если они не могут самостоятельно прочесть арабскую, персидскую, греческую или латинскую легенду, они могут анализировать уже опубликованное описание монеты и сопоставлять его с историческим контекстом.

Особенно важно научить студентов отличать описание источника от его интерпретации. Описание отвечает на вопрос: «Что мы видим?» Интерпретация отвечает на вопрос: «Что это означает для понимания истории?» Например, само наличие имени правителя на монете — это факт. А вывод о том, что правитель стремился укрепить свою власть и легитимность, уже является интерпретацией, которую необходимо обосновать.

Можно использовать проблемное обучение, это позволяет превратить изучение нумизматики из простого рассказа преподавателя в активный исследовательский процесс. Вместо того чтобы сразу сообщать студентам готовые выводы, преподаватель может поставить перед ними проблемные вопросы.

Например:

- Почему правители стремились чеканить монеты со своим именем?
- Почему в периоды политической нестабильности часто меняется качество монеты?
- Как монеты помогают определить границы влияния государства?
- Что может означать появление монет разных правителей в одном кладе?
- Почему один город становился центром монетного чекана, а другой нет?
- Как денежная реформа могла повлиять на торговлю и налоги?
- Почему медные монеты чаще использовались во внутренней торговле, а серебряные - в крупных расчетах?

Такие вопросы развивают у студентов историческое мышление. Они начинают видеть в монете не отдельный предмет, а часть широкой системы общественных отношений.

Проблемный метод особенно эффективен при изучении тем, связанных с денежными реформами, кризисами, завоеваниями, сменой династий и развитием торговли. Например, при изучении истории Центральной Азии можно предложить студентам рассмотреть, как политическая централизация или раздробленность отражались на состоянии денежного хозяйства.

Хотя в современных условиях преподаватель не всегда имеет возможность использовать подлинные монеты на занятиях, но это не является серьёзным препятствием. Для учебных целей можно использовать изображения монет из каталогов, музейных сайтов, научных публикаций, презентаций и электронных баз данных.

Практическая работа с изображениями может проводиться в нескольких формах.

Первая форма, коллективный анализ. Преподаватель показывает изображение монеты на экране и вместе со студентами разбирает её основные признаки. Такой формат подходит для первого знакомства с темой.

Вторая форма, работа в малых группах. Каждая группа получает изображение одной или нескольких монет и выполняет задание: описать монету, определить возможный период, объяснить значение изображений и надписей, связать её с историческим контекстом.

Третья форма, индивидуальная карточка анализа. Студент получает изображение монеты и заполняет специальную таблицу: металл, дата, правитель, монетный двор, легенда, исторический вывод.

Четвёртая форма, сравнительный анализ. Студентам предлагаются монеты разных периодов или разных государств. Они должны определить сходства и различия: в оформлении, титулатуре, металле, символике, весе, назначении.

Такая работа развивает внимательность, аналитическое мышление и навык работы с визуальными источниками.

Большое значение при преподавании темы имеет сравнительно-исторический метод. Он позволяет студентам увидеть развитие денежных систем в динамике и сопоставить разные исторические периоды.

Например, можно сравнивать: античные и средневековые монеты; монеты доисламского и исламского периодов; денежное обращение кочевых и оседлых обществ; монеты разных династий Центральной Азии; денежные системы Востока и Запада; местные монеты и монеты, поступавшие через международную торговлю; денежное обращение до и после завоеваний; денежную систему до и после реформ.

Сравнение помогает студентам понять, что денежное обращение изменялось под влиянием политических, экономических, религиозных и культурных факторов. Например, изменение языка надписей на монетах может быть связано с религиозными и политическими переменами. Изменение веса и металла монет может отражать экономические процессы. Распространение монет за пределами государства может свидетельствовать о торговых связях.

Такой метод особенно полезен при изучении истории Центральной Азии, поскольку регион находился на пересечении различных цивилизационных влияний и торговых маршрутов.

Изучение нумизматики требует и междисциплинарного подхода. На занятиях важно показать студентам, что монету невозможно полноценно изучить только с позиции политической истории.

Для анализа монеты необходимы знания из разных областей: из истории; археологии; источниковедения; экономики; эпиграфики; палеографии; метрологии; религиоведения; искусствоведения и исторической географии.

Например, для понимания надписей на монетах нужны знания языка и письменности. Для анализа веса монеты важна метрология. Для объяснения места находки необходима археология. Для понимания покупательной способности денег нужны сведения об экономике и ценах. Для анализа изображений и символов требуется знание искусства и религиозных представлений.

Такой подход помогает студентам осознать, что история - это комплексная наука, в которой разные методы дополняют друг друга.

Поскольку денежное обращение тесно связано с пространством, при преподавании темы важно использовать карты. На карте можно показывать монетные дворы, места находок монет, торговые пути, центры ремесла, рынки, караван-сарай и политические границы.

Например, студентам можно предложить задание: нанести на карту города, где находились монетные дворы, и объяснить, почему именно эти города имели значение для денежного обращения. Такое задание помогает связать нумизматику с исторической географией.

Можно также использовать карту распространения монет. Если монеты одного государства находят на территории другого региона, это может свидетельствовать о торговых связях, военных походах, миграциях или политическом влиянии. Обсуждение таких вопросов развивает у студентов умение анализировать историческое пространство.

Важным источником для изучения денежного обращения являются монетные клады. В учебном процессе они могут использоваться как материал для практических занятий и проблемных заданий.

Преподаватель может предложить студентам условную ситуацию: найден клад, в котором имеются монеты разных правителей, разных дат и разных монетных дворов. Студенты должны ответить на вопросы: какие монеты входят в состав клада; какая монета является самой поздней; когда приблизительно мог быть сокрыт клад; какие денежные единицы находились в обращении одновременно; какие регионы были связаны торговлей; почему человек мог спрятать этот клад; что клад говорит об экономической или политической ситуации?

Такое задание формирует исследовательские навыки. Студенты учатся делать выводы не по одному источнику, а по совокупности данных.

Важно объяснить, что клад не всегда отражает всё денежное обращение региона. Он может быть связан с конкретным событием: войной, опасностью, миграцией, торговой операцией или личным накоплением. Поэтому его необходимо анализировать осторожно.

Одним из наиболее эффективных способов закрепления темы является проектный метод. Он позволяет студентам самостоятельно работать с материалом, искать информацию, анализировать источники и представлять результаты.

Вот возможные темы студенческих проектов:

«Монеты как источник по истории государства».

«Денежное обращение Центральной Азии в средние века».

«Монетные дворы Бухары и Самарканда».

«Образ правителя на монетах».

«Денежные реформы и их влияние на торговлю».

«Монеты как источник по истории Великого шелкового пути».

«Клады как источник по истории денежного обращения».

«Медные и серебряные монеты в городской торговле».

«Денежное обращение в период Шейбанидов».

«Денежная система Туркестана в колониальный период».

Результатом проекта может быть доклад, презентация, постер, мини-каталог монет, карта монетных дворов, аналитическая таблица или небольшая исследовательская работа.

Проектная деятельность особенно полезна для студентов исторического факультета, поскольку она приближает учебный процесс к реальной исследовательской работе историка.

Так же можно использовать интерактивные методы, они делают изучение нумизматики более живым и доступным. Они позволяют вовлечь студентов в обсуждение и самостоятельное решение учебных задач.

Можно использовать следующие формы:

1. Работа в группах. Студенты делятся на группы и получают разные монеты или денежные системы для анализа. Затем каждая группа представляет свои выводы.

2. Учебная дискуссия. Студентам предлагается вопрос: «Можно ли считать монету более объективным источником, чем летопись?» Такая дискуссия помогает понять особенности разных типов источников.

3. Метод “исторического расследования”. Студентам даётся изображение неизвестной монеты. Их задача — по признакам определить её происхождение и историческое значение.

4. Ролевая игра. Студенты могут выступить в роли правителя, купца, чеканщика, налогового чиновника, археолога или историка. Через такие роли они обсуждают значение денег в обществе.

5. Учебный мини-аукцион. Преподаватель показывает изображения монет, а студенты должны объяснить, не их материальную стоимость, а историческую ценность: почему эта монета важна для науки.

6. Кейс-метод. Студентам предлагается конкретная историческая ситуация: например, государство переживает кризис, монеты теряют вес, торговцы не доверяют новым деньгам. Студенты должны определить причины и последствия такой ситуации.

Интерактивные методы особенно полезны для закрепления материала, поскольку позволяют студентам не только слушать, но и активно работать с источниками.

И конечно, современное преподавание истории невозможно без использования цифровых ресурсов. При изучении нумизматики можно применять электронные каталоги, музейные коллекции, цифровые карты, презентации, интерактивные таблицы и базы данных.

Студенты могут выполнять задания по созданию электронной карточки монеты. Такая карточка может включать: изображение монеты; название; датировку; правителя; династию; монетный двор; металл; вес; описание аверса и реверса; перевод или объяснение легенды; исторический комментарий; список использованной литературы.

Такая работа помогает соединить традиционный источниковедческий анализ с современными цифровыми навыками. Кроме того, создание электронных баз данных может быть полезно для научной работы студентов.

Все это нужно, потому что изучение нумизматики и денежного обращения способствует формированию важных профессиональных компетенций студентов исторического факультета.

Развивается источниковедческая компетенция. Студенты учатся работать с вещественными и письменными источниками, анализировать их признаки и делать выводы. Формируется историко-экономическое мышление. Студенты начинают понимать, что история включает не только политические события, но и экономические процессы: торговлю, налоги, цены, производство, обмен и финансы. Развивается критическое мышление. Студенты учатся не принимать источник как готовую истину, а задавать вопросы о его происхождении, назначении, достоверности и контексте. Формируются исследовательские навыки: поиск литературы, работа с каталогами, сравнение данных, оформление выводов, подготовка докладов и презентаций. И повышается интерес к истории. Нумизматический материал делает занятие наглядным и помогает студентам почувствовать связь с прошлым через конкретный предмет.

Конечно, при изучении нумизматики преподаватель может столкнуться с рядом трудностей. Это и недостаточная подготовка студентов к работе с монетами. Многие студенты воспринимают монеты только как иллюстрацию, а не как полноценный исторический источник. Поэтому важно с самого начала объяснить источниковедческое значение монеты. Так же сложность терминологии. Такие понятия, как аверс, реверс, легенда, номинал, метрология, чекан, монетный двор, могут быть новыми для студентов. Поэтому необходимо вводить термины постепенно и сопровождать их наглядными примерами. Может быть, языковая и письменная сложность монетных легенд. На монетах могут использоваться арабский, персидский, греческий, латинский и другие языки. В этом случае преподаватель может использовать переводы и готовые описания из каталогов. Проблему отсутствия настоящих монет, можно решить с помощью качественных изображений, электронных коллекций, презентаций и учебных карточек. Так же опасно превращать занятия в простое описание монет. Чтобы избежать этого, необходимо постоянно связывать монетный материал с широкими историческими процессами.

Заключение

Изучение нумизматики и денежного обращения на занятиях по истории имеет большое методическое значение для подготовки студентов исторического факультета. Монеты позволяют показать студентам, что исторический источник может быть сложным, многозначным и информативным. Через анализ монет студенты учатся видеть связь между политической властью, экономикой, торговлей, религией, культурой и международными отношениями.

Наиболее эффективными методами преподавания данной темы являются источниковедческий анализ, проблемное обучение, практическая работа с изображениями монет, сравнительно-исторический метод, междисциплинарный подход, работа с картами, изучение кладов, проектная деятельность и интерактивные формы обучения.

Особое значение имеет то, что нумизматика помогает формировать у студентов профессиональные навыки историка: умение работать с источником, анализировать факты, сопоставлять данные, делать аргументированные выводы и представлять результаты исследования.

Таким образом, изучение нумизматики и денежного обращения должно занимать важное место в подготовке студентов исторического факультета. Эта тема не только расширяет знания студентов о прошлом, но и развивает их исследовательскую культуру, историческое мышление и интерес к самостоятельной научной работе.

Список литературы

1. Гайдуков П. Г. Нумизматика: Учебник в 2 томах / Под общ. ред. П. Г. Гайдукова. — М.: Издательство Музея Международного нумизматического клуба, 2021.
2. Золотарева А. В., Байбородова Л. В., Чернявская А. П. Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные технологии: учебник и практикум для вузов — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2018. — 312 с.
3. Кольцов П. М., Абеева О. Н. Нумизматика: учебное пособие — Элиста: Изд-во Калмыцкого государственного университета, 2017. — 159 с.
4. Корсак А. И. Нумизматика: учебно-методический комплекс для студентов исторического факультета. — Новополюк: ПГУ, 2011. — 204 с.
5. Пустовая Е. С. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В МАВЕРАННАХРЕ В ПЕРИОД ГОСУДАРСТВ ТАХИРИДОВ И САМАНИДОВ //AMERICAN JOURNAL OF EDUCATION AND LEARNING. — 2024. — Т. 2. — №. 5. — С. 1058-1066.

6. Пустовая Е. С. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ В ПЕРИОД ПРАВЛЕНИЯ КАРАХАНИДОВ В СРЕДНЕЙ АЗИИ //JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH. – 2025. – Т. 8. – №. 5. – С. 262-268.